

TEXNIKA TA'LIM YO'NALISHIDAGI TALABALARGA "ELEKTROTEKNIK MATERIALLAR" FANIDAN SXEMALARGA OID MAVZULARNI O'QITISHDA SAMARADOR TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

Xalilova Feruza Abdulvosievna

Farg'ona politexnika instituti, f.khalilova@ferpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7578088>

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ta'limning integratsiyalashuvi, texnika yo'nalishidagi talabalarga "Elektrotexnik materiallar" fanidan sxemalar bilan bog'liq mavzularni o'qitishda tavsiya etilgan usul to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: malakali kadrlar, integrallashuv, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, sxemalar, o'zlashtirish darajasi, elektrotexnik materiallar.

Аннотация: В данной статье представлена информация о современных педагогических технологиях, интеграции образования, а также рекомендуемая методика преподавания тем, связанных со схемотехникой из предмета «Электротехнические материалы» студентам технического направления.

Ключевые слова: квалифицированные кадры, интеграция, современные педагогические технологии, схемы, уровень квалификации, электротехнические материалы

Abstract: This article provides information about modern pedagogical technologies, the integration of education, as well as the recommended methodology for teaching topics related to circuitry from the subject "Electrical Materials" to technical students.

Key words: qualified personnel, integration, modern pedagogical technologies, schemes, level of qualification, electrotechnical materials

Bugungi jadal rivojlanish jarayonida texnika va texnologiyalarni yanada rivojlantirishda bir qator ustivor yo'nalishlar belgilab berilgan. Belgilangan ustivor yo'nalishlarning har biri bo'yicha belgilangan vazifalarning ta'lim sohasida muvaffaqiyatli bajarilishi yangicha yo'nalishlarni, dunyoning rivojlangan mamlakatlarning ishlab chiqarish sohalaridagi zamonaviy texnologiyalarni, fan va ta'lim sohasidagi yangiliklarni qo'llashni taqozo etadi.

Bu borada texnika fanlarini o'qitish sifatini yaxshilash, ta'lim jarayoniga innovatsion va axborot texnologiyalarini tatbiq etish, integratsiyalash, takomillashgan ta'lim texnologiyasi imkoniyatlaridan foydalanish, talabalarning aqliy salohiyati, ijodiy qobiliyatlari va bilish darajasini rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy metodik ta'minotni yaratishga qaratilgan samarali

tadqiqotlar olib borilmoqda. Dunyoning yetakchi ilmiy markazlari va oliy ta'lim muassasalarida soha mutaxassislari tomonidan texnika fanlarini innovatsion va axborot texnologiyalari asosida o'qitish jarayonini takomillashtirish, nazariy-metodologik va uslubiy asoslariga oid ilmiy ishlanmalarni ta'lim jarayonida qo'llashga doir tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Ta'limning barcha bosqichlariga oid umumiy pedagogik va didaktik talab talabalarining dasturiy bilim, tasavvur va ko'nikmalari asosida mustaqil ishlash samaradorligini takomillashtirish, ilmiy fikrlash, o'quv faniga qiziqishini kuchaytirish, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirish, nazariy va amaliy mashg'ulot mobaynida ularning faolligini oshirishdan iboratdir. Jahon pedagogik tajribasi, zamonaviy pedagog texnologiyalarining talaba - yoshlarni fanlarga qiziqtirishga, ularning mustaqil ishlashda faolliklarini oshirishga imkoniyati cheksiz ekanligini tasdiqlamoqda [1,2,3].

Ilmiy tadqiqot natijalari asosida mustaqil ta'limga quyidagicha ta'rif berildi: mustaqil ta'lim – o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish, murakkablik darajasi turlicha bo'lgan topshiriqlar, amaliy vazifalarni auditoriyada hamda auditoriyadan tashqarida ijodiy va mustaqil bajarish asosida nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan tizimli faoliyatdir.

Ta'lim texnologiyalariga dolzarb muammo sifatida e'tibor berilayotganligining sabablari:

- birinchidan, ta'lim oluvchi shaxsini rivojlantirish imkoniyatlarining kengligi;
- ikkinchidan, pedagogik jarayonga tizimli-faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini berish;
- uchinchidan, o'qituvchini pedagogik jarayonning maqsadidan boshlab, olingan natijani nazorat qilib, baholashgacha va zarur hollarda kerakli to'zatislar kiritishgacha bo'lgan bosqichlarni qamrab oladi;
- to'rtinchidan, faollashtirish omillariga asoslanganligi bois ko'zda tutilgan maqsadga yaqin natija olish imkonini beradi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalar talabalarni egallayotgan bilim, ish-harakat usullari va shaxsiy fazilatlarini izlab topishga, mustaqil o'rganishga, o'z fikrlarini bayon etishga imkon beradi. Bu jarayonda o'qituvchi - ta'lim oluvchi shaxsining shakllanishi, rivojlanishiga sharoit yaratib, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyalarini bajaradi [4,5,6].

Texnika asri deb atayotlgan XXI asrda texnika yo'nalishida raqobardosh, kreativ fikrlovchi, innovatsion g'oyalar egasi bo'lgan kadrlarni tayyorlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib turgani hech kimga sir emas. Binobarin, malakali kadrlar yordamida turli soha va yo'nalishlar bo'yicha ishlab

chiqarish samaradorligiga erishiladi, shuningdek, yangidan yangi yutuqlar qo'lga kiritiladi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida integratsiyalashuv jadal suratlarda o'sib bormoqda. Hususan, texnika yo'nalishidagi kadrlarni tayyorlashda ta'limning integratsiyalashuvi, kadrlarni har tomonlama yetuk mutahassis bo'lib yetishishida muhim asos bo'lib hizmat qilmoqda.

Integratsiya - differentsiatsiyaning aksi bo'lib, unga teskari bo'lgan jarayondir. Uni quyidagi yo'nalishlarda tatbiq etish maqsadga muvofiq:

- a) o'quv predmetlari va fanlar doirasidagi mazmuni integratsiyalab o'rganish;
- b) turli o'quv predmetlaridan tahsil beruvchi shaxslarning faoliyatlarini integratsiyalash;
- v) ta'lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllari yoki o'quv kunini integratsiyalash.

O'quv jarayonining mohiyati o'quv fanlari mazmuni va ular bo'yicha o'quv materiallarini o'zlashtirishga ajratilgan soatlar hajmiga ko'ra shakllanadi. O'quv fanlarning miqdori va sifati, talaba shaxsini shakllantirishga nisbatan qo'yiluvchi ijtimoiy talablarning inobatga olinishi, talabalarning yosh, psixologik va shaxsiy xususiyatlariga tayanib ish ko'rish o'quv jarayonining samaradorligini ta'minlaydi.

Bugungi kunda ta'lim sohasidagi dolzarb masalalardan bo'lgan texnika yo'nalishidagi kadrlarni tayyorlash, hususan elektr energetikasi yo'nalishidagi talabalarning ko'plab o'tiladigan fanlari sxemalar bilan chambarchas bog'liq. Stansiya podstansiyalarning elektr qismi, elektr tarmoqlari va tizimlari, shaharlarning elektr ta'minoti, sanoat korxonalarining elektr ta'minoti, rele himoyasi va avtomatikasi va shu kabi fanlarning kamida 30% qismi sxemalarni o'rgatish bilan bog'liq. Mana shunday fanlardan bo'lgan elektrotexnik materiallar fanida ham talabalar qurilmalardagi tashkil topgan detallarning materiallarini, belgilanishini, ularning ulanish sxemalarini ajratib olish uchun sxemalarni o'rganishga to'g'ri keladi [7]. Lekin talabalar bu sxemalarni o'rganishda bir-biriga o'xshash detallarni, hamda material qismlarini ajratishda chaklashliklarga duch kelishadi. Albatta pedagoglar fanni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishmasa, talabalar dars mashg'ulotlarida zerikib, pedagoglar auditoriyani "yo'qotib" qo'yishlari mumkin. O'z navbatida dars mashg'ulotini ham qiziqarli, ham talabalar uchun takrorlash qilib amalga oshiriladigan bo'lsa, o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ladi.

Sxemalar bilan bog'liq bo'lgan dars mashg'ulotlarini o'qitishda pedagoglar darsni qismlarga bo'lib, birinchi qismida mavzuni talabalarga an'anaviy usulda yoki zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda tushuntirib berishlari mumkin. Dars mashg'ulotining ikkinchi qismida talabalarni zerikishini

oldini olish maqsadida, hamda mavzuni takrorlab mustahkamlash maqsadida, darsning birinchi qismida tushuntirilgan sxemalarni “puzzle” ko‘rinishida talabalarga berilishi mumkin [8].

Bunda talabalarni kichik guruhlariga bo‘linadi. Hamda dars mashg‘ulotida o‘rganilgan sxemalarni chiqarib, ularni “puzzle” ko‘rinishida qirqib chiqiladi. Agar bir nechta sxema tushuntirilgan bo‘lsa ularni hammasini qog‘oz variant chop etib, “puzzle” ko‘rinishida qirqib, aralashtirib har bir guruhga shu tarzda bir hilda qirqilib, aralashtirilgan qog‘ozlar beriladiberiladi.

Dars mashg‘ulotida bunday pedagogik texnologiyalarni 2 bosqich texnika yo‘nalishidagi talabalarga qo‘llanganda quyidagi natijalarga erishildi:

- Dars vaqtini unumli o‘tkazish
- Talabalarni e‘tiborini jalb qilish
- Darsni musobaqa-o‘yin tarzida tashkillash
- O‘tilgan mavzuni takrorlash o‘yin tarzida amalga oshirish
- Talabalarni guruhlariga bo‘lib ishlash
- Darsda talabani aktivga chiqarib, o‘qituvchi passivga aylanish
- Talaba fikrini ifoda etishni rivojlantirish
- Talabalarda jamoa bo‘lib ishlash ko‘nikmasini rivojlantirish

O‘z navbatida uning kamchiliklari quyidagilardan iborat:

- ✓ O‘qituvchidan darsga tayyorgalikka ko‘proq vaqt talab qilinadi
- ✓ O‘qituvchidan sohasi bo‘yicha ko‘proq bilim talab ediladi
- ✓ Dars jarayonida sxemali puzzlarni qo‘llashda ko‘proq vaqt talab etiladi (bu ko‘proq talaba mustaqil o‘rganib, takrorlash uchun mos)

Bu kamchiliklar qaramay texnika ta‘lim yo‘nalishidagi kadrlarga “elektrotexnik materiallar” fanidan sxemalarga oid mavzularni o‘qitishda puzzle ko‘rinishidagi texnologiyalarni qo‘llash orqali malakali kadrlar tayyorlashda yuqori samaradorlikka erishish mumkin [9, 10].

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1]. Xalilova F.A. Improvement of Teaching Methods in Electrical Materials in Universities //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 14564-14570.

[2]. F.A. Xalilova, Q Mahammadjonov. Texnika ta‘lim yo‘nalishlarida elektr texnik materiallar fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash samaradorligi. Models and methods in modern science 1 (15), 74-79.

[3]. F.A.Xalilova. Ta‘limda zamonaviy raqamli texnologiyalaridan foydalanib “Elektr texnik materiallar” fanini o‘qitishda amaliy mashg‘ulotlarni samarali tashkil etish. Academic research in educational sciences 2 (CSPI conference 3), 414-419.

- [4]. F.A.Xalilova. Effective Organization of Laboratory Exercises in Teaching the Science of Electrical Technical Materials in Technical Higher Education Institutions //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – T. 15. – C. 82-87.
- [5]. Nasretdinova F.N., Xalilova F.A. The factors accelerating the innovative activity of teachers. ACADEMIKA, ISSN: 2249-7137, Vol. 11, Issue 4, April 2021. Pages. 1090-1094.
- [6]. Abdullaeva.M.A. "IMPROVEMENT OF TRAINING OF SEMICONDUCTOR RELAY PROTECTION DEVICES BY NEW INTERACTIVE METHODS." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 3.10 (2022): 28-33. <https://inlibrary.uz/index.php/crjp/article/view/14053>
- [7]. A.Abdullayev "Texnika ta'lim yo'nalishidagi kadrlarga sxemalarga oid mavzularni o'qitishda samarador texnologiyalarni qo'llash". "Zamonaviy mashinasozlikda innovasion texnologiyalarni qo'llashning ilmiy asoslari: TAJRIBA VA ISTIQBOLLAR" mavzusida xalqaro miqyosida ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, Namangan - 2022 yil, 280-282 betlar.
- [8]. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. -T.: O'qituvchi, 2003.
- [9]. Домуладжанов И. Х., Латипова М. И., Домуладжанова Ш. И. СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОСТ» //ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ. – 2019. – С. 175-180.
- [10]. Abdullayeva M.S. Texnologiya fanini ishlab chiqarish bilan amaliy integratsiyalash mazmuni. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET) Volume 11, Issue 4, April 2022.

